

**САНОАТ КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАРИНИ ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЙЎЛЛАРИ****У.Р.Каримов**

Хўжайли тумани ФВБ бошлиғи ўринбосари, майор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15608307>

Аннотация. Бу мақолада саноат корхона ва ташкилотларини ёнгин хавфсизлигини таъминлашнинг ўзига хос йўллари ҳақида сўз етилган.

Калит сўзлар: саноат корхона, ёнгин хавфсизлиги тўғрисида.

Ўзбекистон Республикасининг 30 сентябрь 2009 йилдаги «Ёнгин хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонунида ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 272-сонли Қарори билан 2013 йилнинг 4 октябрда тасдиқланган "Давлат ёнгин назорати тўғрисидаги Низом"ларида белгиланганидек, Давлат ёнгин назорати органининг асосий вазибалари ёнгинлар профилактикасини ўтказиш; қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ёнгинлар ва ёнгин хавфсизлиги талаблари бузилишига оид ишлар юзасидан суриштирув ўтказиш; давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, бошқа ташкилотлар ва фуқаролар билан ёнгин хавфсизлигини таъминлаш масалалари бўйича ҳамкорликни амалга ошириш; барча турдаги ёнгиндан сақлаш хизмати бўлинмаларининг ёнгинларни ўчиришга шайлиги ҳолати ва ёнгинлар профилактикасини ўтказилишига доир ишларнинг бажарилиши юзасидан давлат назоратини амалга ошириш; содир бўлган ёнгинларни бартараф этишга шароит яратиш, инсонларнинг ҳаётини, ёнгин хавфсизлигини таъминлаш ечимини ҳалқ хўжалиги масканларида ёнгин хавфсизлигини олдини олинишини асосий формаси бўлган ёнгин-техник текширувларини сифатини муттасил такомиллаштиришдан иборатдир.

Ёнгин - одамларнинг ҳаёти ва (ёки) соғлиғига, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулкига, шунингдек атроф табиий муҳитга зарар етказадиган, назорат қилиб бўлмайдиган ёниш.

Дунё бўйича юз бераётган ёнгинларнинг асосий салмоғи турар жойларга тўғри келгишига қарамадан ишлаб чиқариш жараёнларида юз берган ёнгинлардан келтириладиган зарар миқдорининг катталиги, уларнинг аксарияти техноген ҳалокатларга ҳамда кўп сонли инсонларнинг бевақт ҳалок бўлишига олиб келиши, бу ёнгинларни алоҳида таҳлил қилишни ва тегишли чоралар ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатмоқда.